

BIOLOGIYANI OQITISHATA STANDART VA NOSTANDAR TESTLARDAN FOYDALANISH

Kdirbayev. N. B

*NDPI Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya oqitish metodikasi yo'nalishi 4-bosqish talabasi
Qoraqolpog'iston, Nukus.sh.*

Eshmuratov. R. A.

*b.f.n, docent, NDPI Tabiiy fanlar fakulteti «Botanika va ekologiyani oqitish metodikasi»
kafedrası mudiri Qoraqolpog'iston, Nukus.sh*

Anotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak maktab, kollej va texnikumlarning biologiya fani o'qituvchilarning biologiya mavzularini o'quvchilarga o'rgatishta standart va nostandar testlardan foydalanish uslublari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek maqolada biologiyadan standart va nostandar testlar turilari va samaradorligini oshirish haqidagi fikirlar ham keltirilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: PISA test, standar va nostandart testlar, integrativ test, mezonli - mo'ljal, adaptiv test.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini mazmunan yangilash, axborotlar globallashtirilgan bir davrda mazkur ta'lim tizimida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor- o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, mazkur jarayonga innovatsion texnologiyalarni qo'llashga oid metodik bilim, ko'nikma va malakalarini yangilash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Umumiy o'rta ta'lim va akademik litseylarda hamda texnikumlarda pedagogik faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, maqsadga muvofiq tashkil etishga zamin tayyorlaydigan o'quv-metodik majmua, elektron darsliklar, standart va nostandart adaptiv testlar yaratish orqali o'quvchining bilish faoliyatini faollashtirish, talim samaradorligiga erishish uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish va yangilash, ularni davlat talablari va jahon ta'lim standartlari darajasiga ko'tarish islohotlar davrining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi.

O'qituvchilar ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim mazmuniga bog'liq innovatsion ta'lim texnologiyalarini tanlash, mashg'ulotlar ishlanmasi va texnologik xaritalarni loyihalash, ularda belgilangan o'quv maqsadlarini amalda qo'llay olishi, talabalarning yosh, psixologik va ergonomik xususiyatlariga asosan talaba shaxsiga yo'naltirilgan ta'limni tashkil eta olish zarur. Shu maqsadda hozirga zamonaviy amaliy fanlar mutaxassislar oldiga nazariy muammolar, matematik yondashuvlar, model va metodlarni tavsiya etmoqda. Jumladan, ana shunday metodlardan biri test metodidir. Standart va nostandart testlar shaxsning aqliy taraqqiyoti, qobiliyati, irodaviy sifatleri, shuningdek, uning boshqa ruhiy xususiyatlarini tekshirishda qo'llaniladigan qisqa standart mashqlar. Ijtimoiy amaliyotda testlar odamning qanday kasb-hunar egallashi mumkinligi, uning kasbga layokati yoki layoqatsizligini, istedadli yoki akli zaifligini aniqlashda, muayyan hamkorlikdagi faoliyatga shaxslarni saralashda keng qo'llaniladi. Uning yordamida tajribaning ilmiylik darajasi, kafolatligi, tekshiriluvlarning mahorati, qiziqishi, to'plangan amaliy ma'lumotlarning haqqoniyligi, ishonchlik ko'rsatkichi bir necha mezonlarga asoslanib taxlil qilinadi.

Bizga ma'lumki, biologiya va boshqa fanlar bo'yicha tuziladigan test topshiriqlari ikki guruhga bo'linadi:

1. Standart testlar topshiriqlari.
2. Nostandart test topshiriqlari.

Birinchi guruhga mansub test topshiriqlarida bitta topshiriq va to'rtta javob beriladi. Standart testlarga misol tariqasida botanika fanidan tuzilgan quydagi testlarni ko'ramiz

1) O'simlikning vegetativ organlariga qaysi organlar kiradi?

- A) ildiz , poya , barg B) gul , meva , barg
C) meva , gul , barg D) gul va barg

2) Poyalarning o'sishiga qarab tog'ri juftlang?

- a) tik o'suvchi b) ko'tarilib o'suvchi c) o'raluvchi d) ilashib o'suvchi

1.tok 2.terak 3.sebarga 4.karnaygul

- A) a-1; b-4; c-2; d-3 B) a-2; b-3; c-4; d-1
C) a-4; b-2; c-1; d-3 D) a-1; b-3; c-1; d-4

3) Ildizmevali o'simlikni toping?

- A) sholg'om B) makkajo'xori
C) olma D) oqjo'xori

4) O'simlikning organlarini tog'ri juftlang?

- a) vegetative organlar b) generative organlar

1.gul 2. meva 3. poya 4. urug' 5. barg 6. ildiz

- A) a-6,3,1; b-1,4,5 B) a-4,3,1; b-1,6,5
C) a-6,3,5; b-2,1,4 D) a-2,3,1; b-1,4,5

5) Quydagi rasimda o'simlikning qanday to'pguli ko'rsatilgan?

- A) savatcha to'pgul B) oddiy boshqoq to'pgul C) so'ta to'pgul D) boshcha to'pgul

Tog'ri javoblari: 1)A 2)B 3)A 4)C 5)A

Nostandart testlar mazmuni va mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Integrativ testlar;
2. Adaptiv testlar;
3. Mezonli - mo'ljal olish testlari.

Integrativ testlar integral mazmun, shakl, qiyinchilik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi, bitiruvchining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari sanaladi.

Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan, o'quvchilarga nisbatan individual yondashish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni bajarish natijasida talabning egallashi mumkin bo'lgan balli va test natijalarini umumlashtirish bo'yicha ko'rsatmalardan iborat bo'ladi. Adaptiv testlarning asosiy guruhini piramidali adaptiv testlar tashkil etib, qo'llanish maqsadiga ko'ra: o'rtacha og'irlikdagi, o'quvchining tanlashiga ko'ra aralash, topshiriqlar bankidan faqat qiyin darajali bo'lishi mumkin. Adaptiv testlar ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning modul-kredit paradigmasida muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin. Buning uchun pedagog bitta mavzu, bob, bo'lim, kurs mazmuni bo'yicha turli qiyinchilik darajadagi bir necha variantli test topshiriqlarini tuzish va amalda qo'llash mahoratiga ega bo'lishi lozim.

Mezonli – mo'ljal olish testlari o'quvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur fanning o'qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Mezonli – mo'ljal olish test sinovlari orqali o'quvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlar aniqlanadi va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlanadi. Yuqorida qayd etilgan nostandart test topshiriqlarini ta'lim-tarbiya jarayonida maqsadga muvofiq foydalanish jarayoni o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini haqqoniy va odilona nazorat qilish va baholash imkonini beradi.

Nostandart test topshiriqlarini tayyorlashda mazmun va shakl asosiy o'rinni egallaydi.

Shu sababli, test topshiriqlari mazmunini tanlash tamoyillari haqida fikr yuritish lozim.

1-tamoyil. Test topshiriqlari mazmuni sinov maqsadiga mosligi tamoyili. Mazkur tamoyil talabalarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash reyting tizimining nazorat turlarida test topshiriqlarining mazmuni maqsadga muvofiq tanlanishini talab etadi, Shuni qayd etish kerakki, reyting tizimining nazorat turlari joriy, oraliq va yakuniy nazorat topshiriqlari bir-birdan nafaqat didaktik maqsadi, balki mazmuni va mazmunning yoritilish darajasi bilan farq qilishini nazarda tutish lozim.

2-tamoyil. Nazorat va baholanayotgan bilimlarning muhimligi tamoyili.

Muhimlik tamoyili test topshirig'i savollariga o'quv dasturidagi eng muhim qonun, nazariva, tushuncha va ko'nikmalarni kiritishni talab etadi. Bu jarayonda ikkinchi darajali ma'lumotlar, raqamlar va faktik materiallar test topshiriqlariga kiritish tavsiya etilmaydi.

3-tamoyil. Mazmun va shakl birligi tamoyili. Mazkur tamoyil test topshiriqlarining mazmuni va shakli bir-biriga mos, yaxlitlikni tashkil etishini talab etadi.

Test topshiriqlarining mazmunini tanlashda bilimlarning turlari va ularning o'ziga xosligini etiborga olish va mos ravishda shaklni tanlash lozim.

4-tamoyil. Test topshiriqlarining mazmunan to'g'riligi tamoyili.

Test topshiriqlariga o'quv kursi mazmunidagi obektiv va haqiqiy bilimlar kiritilishi maqsadga muvofiq. Mazmundagi bahs va munozaraga olib keladigan masalalar test topshiriqlariga

kiritilmasligi lozim. Bu holat talabalarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va talablarini haqqoniy va odilona nazorat qilish va baholash imkonini bermaydi.

5-tamoyil Test topshiriqlari mazmunida o‘quv kursi mazmunining qayta taqdim etilishi tamoyili. Mazkur tamoyil test topshiriqlarini tayyorlashda o‘quv kursi mazmunmi to‘liq va yetarli darajada qamrab olinishini nazarda tutadi. O‘quv kursi bo‘yicha tashkil etiladigan ta‘lim-tarbiya jarayonida mavzulararo, boblararo, bo‘limlararo va fanlararo bog‘lanishlarga yetarli darajada o‘tibor qaratilgan, mazmunan bu jarayon o‘quv materialida o‘z aksini tushunchalar o‘rtasidagi

bog‘lanishlar shaklida topgan bo‘lsa, bunda hamma mavzular bo‘yicha emas, balki tanlangan asosiy mavzular va boblar bo‘yicha test topshiriqlari tayyorlanadi.

6-tamoyil. Test topshiriqlari mazmunining fanning hozirgi zamon holatiga mosligi tamoyili. Mazkur tamoyil test topshiriqlari mazmunini jamiyatimizda sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy qarashlar, huquqiy meyorlar, fanning o‘quv kursi ta‘lim mazmuniga kiritilgan fan yangiliklariga moslashni talab etadi.

Shuni qayd etish kerakki, o‘quv kursi mazmuni talabalar tomonidan shu kursga oid ilmiy bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘ziga xos va mos proyeksiyani hosil qiladi.

Yuqorida qayd etilgan fikrlardan ko‘rinib turibdiki, test topshiriqlarining mazmuni ham zamonaviy, ham talabalar tomonidan ilmiy bilimlarni o‘zlashtirish bosqichlariga mos

bo‘lishi lozim,

7-tamoyil. Test topshiriqlari mazmunining majmual va muvozanatlashgan bo‘lishi tamoyili. Mazkur tamoyil test topshiriqlari mazmunini tanlashda maqsadga muvofiqlikni keltirib chiqaradi, ya‘ni reyting tizimining oraliq va yakuniy nazorat uchun tuzilayotgan test topshiriqlarining mazmuni uning turi va qo‘llanishmi etiborga olingan holda bob, bolim yoki kurs mazmunini to‘liq qamrab olishini taqoza etadi. Shuningdek, yakuniy nazorat uchun tuzilayotgan test topshiriqlari o‘zida kursning nazariy masalalari, tushunchalar, qonunlar va qonuniyatlar, gipotezalar, faktik maternillar, masala va mashqlarni mujassamlashtirishi lozim.

8-tamoyil. Test topshiriqlari mazmunining tizimlilik tamoyili. Mazkur tamoyilga asosan, test topshiriqlarining mazmunini tanlashda, mazmun talabalarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilishda tizimlilik talablariga javob berishi lozim, Undan tashqari test topshiriqlarining tizimli mazmuni, bir-biri bilan uzviy bog‘langan bilimlarning umumiy strukturasi aks ettirishi zarur. Demak, har bir test topshirig‘i umumiy bilimlar tizimidan uning muayyan qismini nazorat qilishga etibor qaratish lozim.

9-tamoyil. Test topshirig‘i mazmunining yariativligi tamoyili.

Test topshirig‘i birinchi marta amaliyotga joriy etilganda, ularning mazmuni talabalarga ma‘lum bo‘lib qoladi va test javoblari haqidagi axborotning chetga chiqib ketish hollarining oldini olish uchun, mazkur tamoyil test savollari va javoblarini ko‘p variantli qilish, ularni almashtirib, yangilab turishni taqoza etadi. Bu holatda test topshiriqlarining mazmuni va uni bajarish qiyinchilik darajasini saqlash talab etiladi.

Test topshiriqlariga qo‘yiladigan talablar.

- Test topshirig‘i mazmunining to‘g‘riligi;
- Savolning mahtiqiy jihatdan to‘g‘ri tanlanishi;
- Test topshirig‘i shaklining to‘g‘riligi;
- Test topshirig‘ining savol va javobning qisqaligi;
- Test topshirig‘i elementlarining to‘g‘ri joylashganligi;

- Test topshirigining to‘g‘ri javoblari bir xil baholanishi;
- Talabalarga test topshirig‘inmg bajarish bo‘yicha bir xil ko‘rsatma berilishi;
- Ko‘rsatmalarning test topshirig‘i va mazmuniga mosligi.

Yuqoridagi ma‘lumotlardan foydalanib biologiya fanidan tuziladigan nostandart test topshiriqlari haqida so‘z yuritamiz.

Bunda biologiyaga oid rasmlar beriladi va shu rasm asosida topshiriq shakllantiriladi. Masalan:

1) Quyida berilgan bakteriofag virusi tuzilishiga to‘g‘ri keladigan raqamlarni yozing?

Nomi	Raqam
DNK	
G‘ilof	
Dumdagi ipchalar	
Yoqachashi	
DNK boshcha	

Bakteriofag virusi tuzilishi

Tog‘ri javobi: 1-DNK boshcha; 2-DNK; 3-Yoqachasi; 4-G‘ilof; 5-Dumdagi ipchalar.

2) Quydagi olimlarni nomlarini ketma-ketlikda tog‘ri toping?

1. Malpigi Marshello
2. Yan Purkinie
3. Robert Guk
4. S.G.Navashin
5. E.Strasburger

Tog'ri javob: 1- Robert Guk; 2- Malpigi Marshello; 3- Yan Purkinie; 4- E.Strasburger; 5- S.G.Navashin

O'quvchilarning biologiya va boshqada fanlardan mavzularni o'zlashtirganligiga oid, o'quv bilim darajasini nazorat qilish va baholashda foydalaniladigan nostandart test topshiriqlari o'quvdagi maqsadlar ichida xulosa yasash yakunlovchi va tizim hosil qilish vazifasira bajaradi. Xulosa yasash o'quv maqsadining asosiy mohiyati talabalar tomonidan o'rganilgan kurs yoki mavzu yuzasidan xulosa yasash sanaladi. Bu jarayonda o'quvchilar tomonidan ta'lim mazmunidagi ma'lumotlarga baho berishi, tanqidiy fikr yuritish ko'nikmalarini qo'llab fikrga qarshi fikr bildirishi, qo'llab-quvvatlashi yoki inkor etishi talab etiladi. Mazkur jarayonda standart va nostandart test topshiriqlaridan foydalanish yuqori samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xtati

1. Tolipova J. O., G'ofurov A. T. Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. T. TDPU, 2012.
2. [A.Zikirayev](#), [A.To'xtayev](#), I.Azimov, N.Sonin 9-sinf uchun darslik. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" T. 2017.
3. Abdukarimov.A, G'ofurov.A, Nishonboyev.K, Hamidov.J, Toshmuhamedov.B, Eshonqulov.O «Evolyuciya ham ekologiya» Nókis. Bilim-2011
4. Prator.O, Shamsuvaliyeva.L, Sulaymonov.E, Axunov.X, Ibodov.K, Mahmudov.V «Botanika (morgologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika)» Tálim nashriyoti. Toshkent-2010.
5. M.J.Maxmudova, E.A.Soliyev Geografiyadan nostandart testlar (2-qisim) Namangan-2018
6. O'prator. [A.S. To'xtayev](#). F.O'. Azimova. I.Z. Sapparboyev, M.T. Umaraliyeva 6-sinf uchun darslik Toshkent «O'zbekiston»- 2017

